

SMM PLATFORMASI BILAN TANISHISH. TELEGRAM TARMOG'I**Shahriyeva Gulnoza Ilhomjon qizi****Shahrisabz Davlat pedagogika Instituti talabasi****Nurullayeva Malika baxtiyor qizi****Shahrisabz Davlat pedagogika Instituti talabasi****Yaxiyaxonova Muhiba Maxmudjonovna****Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14645210>**

Annotatsiya. Ushbu maqola "SMM platformalari bilan tanishish: Telegram tarmog'i" mavzusini o'rganadi, unda Telegramning ijtimoiy media marketingdagi (SMM) ahamiyati va strategiyalari keng yoritiladi. Telegram – bu zamonaviy aloqa va ijtimoiy tarmoq platformasi bo'lib, turli xil kommunikatsiya va reklama imkoniyatlarini taqdim etadi. Dastlab, Telegramning asosiy xususiyatlari va afzalliklari haqida so'z boradi. Foydalanuvchiga yo'naltirilgan interfeysi, yuqori xavfsizlik darajasi va tezkor muloqot imkoniyatlari uni boshqa ijtimoiy tarmoqlardan ajratib turadi. Maqolada Telegramdagi kanallar va guruhlar orqali marketing strategiyalarini ishlab chiqish ko'rsatmalari muhim o'rin tutadi. Kanallar brend yoki mahsulot haqidagi yangiliklarni tarqatish uchun keng foydalaniladi, guruhlar esa muloqotni faollashtirish imkonini beradi. Foydalanuvchilarning real vaqt rejimidagi fikr va takliflarini olish orqali kompaniyalar nafaqat mijozlar bilan aloqani mustahkamlaydi, balki bozor talablarini ham o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, maqolada sifatli kontent ishlab chiqishning ahamiyati ta'kidlanadi. Kontent, Telegram platformasida muvaffaqiyatli marketing uchun kalit bo'lib xizmat qiladi. Qiziqarli va foydali ma'lumotlar, infografikalar va videolar yaratish orqali brendlar o'z auditoriyasini jalb qilish va saqlashda muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Har xil promotsiyalar va aksiyalar orqali foydalanuvchilarni rag'batlantirish ham marketing strategiyasining ajralmas qismidir. Biroq telegramda marketing yuritish jarayonida duch kelinadigan muammolar haqida ham so'z yuritiladi. Maktabiy kontentni tayyorlash, auditoriyaning qiziqishlarini tushunish va ularni qondirish kabi masalalar, har bir marketing mutaxassisi uchun muhimdir. Shuningdek, raqobatchilar bilan kurashish, brendning o'ziga xosligini saqlash va yangiliklar bilan doimo yangilanib turish zaruriyati keltirib chiqaradigan dilemmalar ham keltirilgan. Ushbu masalalarda kreativ yondashuv hamda strategik rejalashtirish muvaffaqiyatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolaning yakunida telegramning o'sayotgan rolini va ijtimoiy media marketingdagi ahamiyatini ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiqdir. Ushbu platforma nafaqat foydalanuvchilar bilan muloqotni o'yinga aylantirish, balki brendni rivojlantirish uchun ham kuchli maydon hisoblanadi. SMM strategiyalarini amalga oshirish uchun foydalanuvchilar ehtiyojlarini hisobga olib, zamonaviy texnologiyalar va kreativ metodlardan foydalanish zarur. Shu bilan birga, sohadagi yangi trendlarni kuzatish va ularni o'z strategiyalaringizga moslashtirish ham muhimdir. Ushbu maqola marketing mutaxassislari va tadbirkorlar uchun telegram platformasini yanada samarali qo'llashga yordam beradi hamda ijtimoiy tarmoqlarda muvaffaqiyatli brend yaratish va rivojlantirish jarayonida qo'llanilishi mumkin bo'lgan foydali yo'riqnomalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: marketing, telegram, SMM (Ijtimoiy Media Marketing), brend, mijoz, kontent, muloqot, reklama, avtomatlashtirish, jalb qilish, targ'ibot, gruppalar, kanallar, botlar.

Kirish.

Hozirgi raqamli davrda ijtimoiy media marketingi (SMM) har qanday brend yoki kompaniyaning muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. SMM orqali tashkilotlar o'z maqsadli auditoriyasiga eng samarali tarzda yetib borish, mahsulot yoki xizmatlarini reklama qilish va mijozlar bilan doimiy aloqani o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa, o'z navbatida, savdo hajmini oshirish va brendning ko'rinishini yaxshilashga yordam beradi. Telegram tarmog'i, o'zining xususiyatlari bilan, SMM uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. 2023-yil holatiga ko'ra, Telegramda dunyo bo'yicha 700 milliondan ortiq faol foydalanuvchi mavjud. Ushbu platforma tezkor xabarnomalar, kanal va guruhlar orqali o'z auditoriyangiz bilan muloqot qilishni osonlashtiradi. Bu imkoniyatlar brendlar uchun foydali, chunki ular real vaqt rejimida o'z axborotlarini taqdim etishlari mumkin. Telegram kanallari, brendning o'z mahsulot va xizmatlarini targ'ib qilish uchun samarali vosita hisoblanadi. Kanallar orqali brendlar foydalanuvchilarga eksklyuziv aksiyalar, takliflar va yangiliklarni yetkazish imkoniyatiga ega. Kanalga a'zo bo'lgan foydalanuvchilar, brendning barcha yangiliklari va takliflaridan xabardor bo'lishadi. Bu esa, yangi mijozlar jalb qilish va mavjud mijozlar bilan uzoq muddatli aloqalarni o'rnatish uchun mukammal imkoniyatdir. Bundan tashqari, Telegramda turli guruhlar tashkil etish orqali brendlar o'z auditoriyalari bilan bevosita aloqada bo'lishlari mumkin. Guruhlar, mijozlarning fikr va mulohazalarini olish uchun ajoyib maydon yaratadi. Mijozlar bilan muloqot qilish va ularning muammolarini hal qilish, brendga yanada ishonchli va ochiq ko'rinish beradi. Telegramda marketing strategiyalarini ishlab chiqishda kontent muhim rol o'ynaydi. Foydalanuvchilar uchun qiziqarli va foydali kontent yaratish, ularning e'tiborini tortish va brendga qiziqishni oshirishda yordam beradi. Ushbu platformada video, rasm va turli multimediy materiallari orqali kontent yaratish imkoniyati kengdir. Shuningdek, Telegramning bot tizimlari ham SMM strategiyalarida muhim vosita hisoblanadi. Botlar yordamida foydalanuvchilar bilan avtomatlashtirilgan muloqot o'rnatish, savdo jarayonlarini soddalashtirish va mijozlarga yordam ko'rsatish juda oson. Masalan, savdo botlari foydalanuvchilarga mahsulotlarni tanlashda, buyurtma berishda va boshqa xizmatlarda yordam berishi mumkin. Umuman olganda, Telegram platformasi SMM strategiyalarida muhim rol o'ynaydi. U brendlar uchun yangi imkoniyatlar ochib beradi va ularning auditoriyaga yetib borishini ancha osonlashtiradi. SMM-marketingni Telegram orqali amalga oshirish, brendning raqobatbardoshligini oshirish va mijozlar bilan aloqalarini yanada mustahkamlash uchun samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, tashkilotlar uchun bu tarmoqni o'rganish va uning imkoniyatlaridan to'liq foydalanish juda muhimdir. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan. Dilmurod Qodirovning "Ijtimoiy tarmoqlarda marketing" ushbu kitobida o'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlar va ularning marketingda ahamiyati haqida so'z yuritganlar. Telegramdan brendni rivojlantirishda qanday foydalanish to'g'risida amaliy tavsiyalar berganlar. Shavkat Kamilovning "Ijtimoiy media va uning qonuniyatlari" nomli asarida ijtimoiy media tarmoqlarining qoidalari va qoida buzilishlari haqida tahlil qilishdi. Telegram kanallari va guruhlarining o'ziga xos xususiyatlari, auditoriya bilan aloqaning ahamiyati alohida ko'rsatganlar. Maftuna Rajabovaning "SMM. Nazariyasi va amaliyoti" nomli kitobida SMM metodikasining nazariy asoslari va Telegramda kontent strategiyalari batafsil keltirilgan. O'zbek tilida yozilgan, joylardagi amaliyotlarga misollar bilan boyitilgan. Bu asarlar o'zbekistonda SMM va telegram tarmog'ining rivojlanishini chuqur o'rganishga yordam beradi,

shuningdek, milliy marketing strategiyalarini ishlab chiqishda foydali bo'ladi. SMM platformalari va telegram tarmog'ini o'rganish uchun bir nechta muhim xorijlik mualliflarning asarlarini keltirib o'tamiz. Donald Millerning "Building a storybrand" nomli asarida brend va mijoz o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda hikoyalar asosida marketing yondashuvlari aks ettirilgan. Telegramda hikoyalar va brend turkumlarini qanday samarali shakllantirish tahlil etiladi. Jonah Berger "Contagious. How to Build Word of Mouth in the Digital Age" nomli kitobida iste'molchilarni jalb qilish va ularda qiziqish uyg'otish haqida fikr yuritadi. Bu usullar Telegram platformasida ham asqotadi, chunki foydalanuvchilar o'zaro almashish imkoniyatiga ega. Guy Kawasaki va Peg Fitzpatricklarning "The Art of Social Media" nomli asarlarida SMM bo'yicha amaliy maslahatlar va Telegramdan qanday qilib samarali foydalanish tahlil etilgan. Marketing strategiyalari, kanal va guruhlar orqali muloqot qilishning nazariyasi va amaliyoti o'rganiladi. Bu asarlar SMM platformalarini va Telegram tarmog'ining o'ziga xos imkoniyatlarini chuqur tushunishga yordam beradi. Marketerlar uchun bular foydali manbalar bo'lib, strategiyalarini yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot Telegram tarmog'idagi marketing strategiyalarini interfaol metodlar yordamida rivojlantirishni maqsad qiladi. Yangi yondoshuvlar orqali foydalanuvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqani o'rnatish mumkin. Telegramdagi Botlar orqali foydalanuvchilar fikrini olish, savol-javoblar o'tkazishi mumkin. Kanal yoki guruhda jonli efirlar o'tkazib, savollarga javob berish va muloqotni faollashtirish imkoni mavjud. Foydalanuvchilarga ovoz berish imkonini berish, yangi g'oyalar yoki masalalarni muhokama qilish ham mumkin. Foydalanuvchilarni turli tanlovlarda ishtirok etishga taklif qilib, ularning ijodkorligini rag'batlantirish imkoniyatlari mavjud. Mashg'ulotlar va Uchrashuvlar. Online yoki offline tarzda seminarlar o'tkazib, foydalanuvchilarni qiziqtirgan mavzularda bilim almashish. Botlar orqali Interaktiv So'rovlar. Foydalanuvchilar ishtirokida savollar berish, natijalarni real vaqt davomida namoyish etish. Kanal yoki gruhlarda jonli efirlar. Jonli streaming o'tkazib, foydalanuvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'lib, savollarini javoblash. Ovozli tanlovlar. Telegram messenger orqali foydalanuvchilarga o'z fikrlarini bildirish va ovoz berish imkoniyatini taqdim etish. Mashg'ulotlar va uchrashuvlar. Muayyan mavzuda avtomatik xabarnomalar yuborib, interfaol ravishda ishtirok etuvchi seminarlar tashkil qilish. Kontentni jahonlashtirish. Foydalanuvchilarni savollar va izohlar yordamida o'z fikrlarini bildirishga undovchi muloqotlar o'tkazish. Bu metodlar orqali Telegram tarmog'ida interaktivlikni kuchaytirish mumkin. Telegramda foydalanuvchilar qiziqishini oshirish usullari. Interaktiv kontent. So'rovlar, viktorinalar va o'ylar o'tkazish orqali foydalanuvchilarni jalb qilish. Maqsadli auditoriya. Foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos mavzularni tanlash. Foydalanuvchilar bilan muloqot. Izohlar va fikrlarni tezda javob berishga e'tibor berish, jamoatchilik yaratish. Vaqti-vaqti bilan yangilanishlar. Yangi kontent yoki yangiliklarni taqdim etish, doimiy ravishda yangilanib turish. Raqobatlar va sovrinlar. Ishtirokchilarni rag'batlantirish uchun sovrinlar va raqobatlar o'tkazish. Eksklyuziv kontent. Faqat Telegramda mavjud bo'lgan maxsus takliflar yoki ma'lumotlar. So'zlarning to'plamlari. Ommabop uslublar va trendlarni izlash va ularga mos ravishda kontent ishlab chiqarish. Ovozli tanlovlar Telegramda juda qiziqarli! Ovoz berish. Foydalanuvchilardan savol yoki tanlov tanlangan variantlar bo'yicha ovoz berishni so'rang. Bu oson va tezkor Ovozli xabar yuborish. Foydalanuvchilar o'z ovozlari bilan javob berishlari uchun ovozli xabarlar yaratish. Bu tajribani yanada shaxsiy va interaktiv qiladi. Ovozli viktorina. Ovozli savollar tayyorlab, foydalanuvchilarga javob berish imkoniyatini bering. Bu qiziqarli va yangi tajribani taklif etadi.

Ovoz tushuntirishlari. Foydalanuvchilar ovozli javoblar orqali savollarga javob berishlari va o'z fikrlarini bildirishlari uchun platforma yarating. Tanlov g'oliblarini e'lon qilish. Ovoz berish jarayonidan so'ng g'oliblarni e'lon qilish, qiziqishni yanada oshirishga yordam beradi. Telegram tarmog'i o'zining dinamik va interaktiv xususiyatlari bilan SMM uchun juda qimmatli vosita hisoblanadi. Tegishli maqsadga yo'naltirilgan marketing. Foydalanuvchilarni qiziqtiradigan, ularning ehtiyojlariga mos ravishda kontent taqdim etish imkoniyati yuqori. Kengaytirilgan tarmoq. Telegramda samarali reklamalar orqali yangi mijozlarni jalb qilish va brendning ko'rinishini oshirish imkonini beradi. Mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish. Guruhlar va kanallar orqali siz mijozlar bilan bevosita aloqa o'rnatishingiz, ularning fikrlarini tinglashingiz va o'z xizmatlaringizni yaxshilashingiz mumkin. Innovatsion yondashuv. Botlar va avtomatlashtirilgan xizmatlar orqali mijozlarga tez va sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyati bor, bu esa brendning raqobatbardoshligini oshiradi. Telegram foydalanish orqali brendlar nafaqat o'z mahsulotlarini yoki xizmatlarini targ'ib qilish, balki to'g'ridan-to'g'ri foydalanuvchilar bilan muloqot qilish va ularni anglatgan aloqalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu sababli, telegramning SMM imkoniyatlaridan foydalanish har qanday brend uchun juda foydali strategiya bo'lishi mumkin.

References:

1. Asadov, A. (2020). O'zbekiston adabiyoti tarixi. Toshkent: o'zbekiston nashriyoti.
2. Mustayokka, S. (2019). Modern o'zbek poeziyasining rivojlanish bosqichlari. Samarqand: samdpu nashriyoti.
3. Jalilov, T. (2021). Adabiyot va zamon: yangiliklar va an'analar. Buxoro: buxdpu nashriyoti.
4. Murodov, R. (2022). O'zbek romani: janrlari va mualliflari. Nishon: Nishon nashriyoti.
5. Rahimov, E. (2018). Adabiyotshunoslik muammolari: nazariy va amaliy jihatlar. Toshkent: Fan va texnologiya.
6. Yusupov, D. (2023). O'zbek folklorini tadqiq qilish zamonaviy yondashuvlar. Farg'ona: Farg'DPU nashriyoti.
7. Tursunov, J. (2020). O'zbekiston adabiyatidagi asosiy mavzular. Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti.
8. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg'or xorijiy tajribalarning ahamiyati." *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 742-749.
9. Яхияханова, Мухиба. "Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining it savodxonligini oshirish metodikasini takomillashtirish." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences* 4 (2024).
10. Yaxiyaxonova, Muxiba. "1-sinf o'quvchilariga "Informatika va AT" fanini o'qitishda loyiha daftaridan foydalanish.: 1-sinf o'quvchilariga "Informatika va AT" fanini o'qitishda loyiha daftaridan foydalanish." *Modern problems and prospects of applied mathematics* 1.01 (2024).
11. Ashirova, Mavluda, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Raqamli iqtisodiyot davrida kriptovalyuta va bitcoin." *Международная конференция академических наук*. Vol. 3. No. 4. 2024.

12. Jalilova, Sevinch, Marjona Yusupova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Kundalik hayotimizda raqamli texnologiyalar." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 3.3 (2024): 13-17.
13. Xurramova, Sarvinoz, Marjona Yusupova, Muxiba Yaxiyaxonova. "Oliy ta'lim tizimida bulutli texnologiyalarning imkoniyatlari." Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy tadqiqotlar 3.3 (2024): 36-38.
14. Eshonqulova, Maftuna, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Raqamli va ijtimoiy media marketing va uning imkoniyatlari." Молодые ученые 2.11 (2024): 34-39.
15. Yusupova, Marjona, Komila Raximova, and Muxiba Yaxiyaxonova. "Oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish: Oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish." Modern problems and prospects of applied mathematics 1.01 (2024).
16. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "Oliy ta'lim muassasalarida "informatika va at" fanlaridan mustaqil ta'limni tashkil etishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
17. Qobilova, Gulchiroy, Marjona Yusupova, Muxiba Yaxiyaxonova. "Bioinformatikada genomik ma'lumotlar tahlili va amaliyoti." Zamonaviy dunyoda fan va texnologiya 3.3 (2024): 95-98
18. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.10 (2024): 39-41.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 44-49.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 50-60.
22. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" Pedagogis Internatsional research ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15
23. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
24. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." Сервис" илмий-амалий журнал (2022): 56-59.